

JURISPRUDENCE

CAUSAL LINK BETWEEN FISCAL AND FINANCIAL CONTROL

Gulka L.

doctor of law, university conference lecturer at the Department of Public Law at the Comrat State University of Moldova, lawyer

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ КОНТРОЛЕМ

Гулка Л.

доктор права, конференциар –университар на Кафедре Публичного Права в Комратском Государственном Университете Молдовы, адвокат
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6826292>

Abstract

The importance of analyzing the causal link between these two forms of control is due to the importance of the financial and fiscal part in the development of the state economy. The financial and fiscal part are of a special importance in the formation and realization of the National Public Budget which represents the main lever in accomplishing the tasks of the state towards the population. Taxes and fiscal fees forming the majority of financial means in the State Budget, the formation, distribution of which are thoroughly verified by state bodies through these two forms of control, to avoid embezzling the state from the financial means to implement them in maintaining and developing the economy, and in order to stop tax evasion, which seriously jeopardizes the entry of financial means in the National Public Budget.

Аннотация

Важность анализа причинно-следственной связи между этими двумя формами контроля обусловлена важностью финансово-налоговой части в развитии экономики государства. Финансово-налоговая часть имеет особое значение в формировании и реализации национального публичного бюджета, который представляет собой главный рычаг в решении задач государства по отношению к населению. Налоги и налоговые сборы, образующие большую часть финансовых средств в государственном бюджете, формирование, распределение которых тщательно проверяются государственными органами посредством этих двух форм контроля, во избежание хищения государством финансовых средств для их реализации в поддержании и развитии экономики, а также для того, чтобы остановить уклонение от уплаты налогов, которое серьезно угрожает поступлению финансовых средств в национальный публичный бюджет.

Keywords: control, fiscal control, financial control, control bodies, finance, taxes and fees.

Ключевые слова: контроль, налоговый контроль, финансовый контроль, органы контроля, финансы, налоги и сборы.

Согласно положениям Конституции формирование, управление, использование и контроль финансовых ресурсов государства, административно-территориальных единиц и государственных учреждений регулируются законом [1, ст.130]. Финансовый контроль и налоговый контроль – это две разные формы государственного контроля, осуществляемого контролирующими органами с целью выяснения всех нарушений правовых норм, которые уже совершены, ожидаются или совершаются.

Понятие контроля происходит от выражения *contra rolus*, означающего проверку подлинности акта после дубликата, который для этой цели доверен другому лицу. Контроль – это действия по установлению правильности материальных операций, выполняемые до их выполнения, одновременно или вскоре после их отработки [2, стр.2].

Как составная часть экономического контроля финансовый контроль направлен на знание государством того, как материальные и финансовые средства распоряжаются публичными компаниями,

как делать и расходовать государственные деньги, обеспечивать финансовый баланс, добиваться экономической и финансовой эффективности. народного хозяйства, достижение социального прогресса. Финансовый контроль является средством предотвращения противоправных действий, выявления недостатков и установления необходимых мер по восстановлению законности.

Государству принадлежит особо важная роль в управлении обществом, в решении задач, выдвигаемых социально-экономическим строительством страны, особенно на современном этапе перехода к рыночной экономике. Присутствие демократического государства в развитии социально-экономической деятельности является объективной необходимостью [2, с.3].

Налоговый контроль, по мнению Şaguna Dan, предоставляется как форма внешнего финансового контроля, целью которой является проверка налоговой базы, законности и соответствия налоговых деклараций, правильности и точности выполнения

налогоплательщиками своих обязательств, налогового и бухгалтерского законодательства, устанавливающие различные платежные обязательства, а также связанные с ними принадлежности [3, с.205]. В.А. Алешин и А.И. считает что налоговый контроль регулируется налогом на использование энергонезависимой и энергонезависимой продукции налоговыми органами [4, с.277], а финансовый контроль – это законодательно регламентированная деятельность специально созданных учреждений контроля и контролеров аудиторов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций [4, с.88]. Национальным законодательством предусмотрена финансовая проверка – контрольное действие, основанное на принципах открытости и законности, которое выясняет, осуществляются ли хозяйственно-финансовая деятельность, операции и сделки в соответствии с нормативными актами [5, ст.3], а при налоговом контроле – проверка правильности исполнения налогоплательщиком налогового обязательства и иных обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством и иными нормативными актами, в том числе проверка иных лиц на предмет их связи с деятельностью налогоплательщика по методам, формам и операциям предусмотрено Налоговым кодексом [6, ст.129].

Общим для обеих форм контроля, как вытекает из представленных выше представлений, является законодательство, лежащее в основе контроля и соблюдение которого подлежит проверке, тот факт, что в обоих случаях проверке подлежат государственные, местные органы, органы, учредителем которых является орган государственной или местной власти, юридические лица с финансовой автономией, другие юридические лица, которые имеют отношение к деятельности, осуществляемой с бюджетами, которые являются частью национального публичного бюджета или с государственными финансовыми средствами. Таким образом, действие финансового контроля устанавливает, организована и осуществляется ли хозяйственно-финансовая деятельность в соответствии с установленными нормами, принципами и правилами. Познание и совершенствование хозяйственно-финансовой деятельности предполагает научный способ исследования и действия, методологическую систему, с помощью которой можно отразить действительность, равенство и эффективность. При этом целью налоговой проверки является проверка соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства в определенный период или в несколько налоговых периодов.

Налоговый контроль осуществляется налоговым органом и/или иным органом с полномочиями налогового управления в пределах своей компетенции на месте и/или в своем офисе. Налоговый контроль может осуществляться представителями налоговых органов только на основании письменного решения, выданного руководством налогового органа [6, ст.129]. Хотим отметить, что контроль,

осуществляемый налоговыми и таможенными органами, не подпадает под действие государственного контроля за предпринимательской деятельностью, предусмотренного Законом Республики Молдова №. 131 от 08.06.2012 [7, ст.1].

В этом контексте необходим более широкий анализ органов финансового и налогового контроля, осуществляющих свои контрольные функции в Республике Молдова.

Финансовая инспекция и Счетная палата относятся к категории органов финансового контроля. Финансовая инспекция является специализированным административным органом, подчиненным Министерству финансов и осуществляющим финансовые проверки (контроль). Финансовая инспекция является юридическим лицом, финансируемым за счет средств, выделенных из государственного бюджета, имеет казначейский счет, печать с изображением Государственного герба Республики Молдова и наименованием на государственном языке, бланки и другие атрибуты юридического лица [8, ст.7].

Основными функциями Финансовой инспекции являются:

а) финансовая проверка операций и сделок на предмет соблюдения нормативной базы в бюджетной и хозяйственно-финансовой сфере;

б) выявление убытков/нарушений у лиц, подлежащих финансовой проверке (контролю), по аспектам, предусмотренным настоящим Положением.

В процессе проведения финансовых проверок (контролей) Финансовая инспекция при необходимости сотрудничает с другими проверяющими и контрольными органами. Финансовая проверка (контроль) осуществляется:

а) по программе деятельности, разработанной по темам, предложенным государственными органами и включенной на основе оценки рисков, согласованной с Министерством финансов;

б) по запросу Канцелярии Президента Республики Молдова, Парламента, Правительства, Счетной палаты и Министерства финансов;

в) по запросам правоохранительных органов на основании постановлений, вынесенных в ходе расследования уголовного дела, юридическим лицам публичного права, юридическим лицам частного права, физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и общественным объединениям, о предмет, предусмотренный в постановлениях органов права;

г) на основании обращений, заявлений и сведений, в том числе центральных и местных органов публичной власти, о нарушении финансовой дисциплины. В случаях, указанных в настоящем подпункте, Министерство финансов принимает решение о проведении финансовой проверки (контроля).

При осуществлении своих функций Финансовая инспекция осуществляет финансовые проверки (контроли) по адресу:

а) центральные и местные органы публичной власти и учреждения, подчиненные и/или учре-

жденные ими, по вопросам, связанным с использованием ресурсов, финансируемых или привлекаемых из национального публичного бюджета, грантов и средств, предоставленных внутренними и внешними донорами, отчетности по государственному долгу, государственных закупок процедуры, а также надлежащее управление активами и обязательствами;

б) государственным и муниципальным предприятиям, компаниям, в уставном капитале которых государство имеет долю, а также аффилированным лицам по вопросам, связанным с использованием государственного имущества, правильностью составления бюджета и выплаты дивидендов, ценовой дисциплиной и регулируемые тарифы;

в) другим физическим и юридическим лицам, которые пользуются государственными денежными средствами и распоряжаются публичным имуществом, по вопросам, связанным с правильностью осуществления хозяйственных операций и сделок с государственными денежными средствами, а также по вопросам, связанным с соблюдением нормативных основ в отношении порядка использования грантов внутренних и внешних доноров.

г) юридическим лицам публичного права, юридическим лицам частного права, а также физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и общественным объединениям по требованию правоохранительных органов на основании постановлений, вынесенных в ходе уголовного судопроизводства, по предмету, предусмотренному в постановлениях правоохранительных органов [8, ст. 7].

Финансовая инспекция осуществляет проверку хозяйственно-финансовой деятельности, в том числе путем оперативных расследований и документальных анализов, проводимых на основании информации о возможных нарушениях законодательства или мошенничестве при управлении и использовании бюджетных средств, при управлении публичным имуществом, отчетности по долгу государственного сектора, в расчет чистой прибыли государственных/муниципальных предприятий и обществ с долей участия государства, а также дивидендов и отчислений в бюджет части их чистой прибыли.

Финансовая проверка инициируется:

а) по требованию Премьер-министра;

б) министром финансов, который через ответственный административный орган, подчиненный Министерству финансов, планирует финансовые проверки в соответствии с оцененными рисками, связанными с деятельностью бюджетного процесса;

в) по требованию Счетной палаты [5, ст. 78].

Зная основные сведения о Финансовой инспекции, можно сделать вывод, что она является органом, осуществляющим контроль за поступлением, использованием государственных средств и формированием и распределением финансов финансово

автономных органов, который уплачивает в государственный и местные бюджеты финансовые средства из доходов. Для того чтобы иметь более широкие знания о контрольных органах и для более детального анализа необходимо изучить полномочия Счетной палаты как органа финансового контроля.

Счетная палата является высшим органом аудита Республики Молдова, осуществляющим контроль за порядком формирования, управления и использования публичных финансовых средств и публичного имущества посредством проведения внешнего публичного аудита в соответствии с международными стандартами для высших органов аудита.

Счетная палата обладает организационной, функциональной, операционной и финансовой независимостью. При выполнении своих функций и полномочий Счетная палата не может направляться или контролироваться каким бы то ни было физическим или юридическим лицом.

Счетная палата является неполитическим учреждением. Счетная палата является юридическим лицом публичного права, полностью финансируемым из государственного бюджета, располагающим казначейскими счетами, печатью с изображением Государственного герба Республики Молдова и другими необходимыми атрибутами.

В случае, если международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, установлены отличные от предусмотренных настоящим законом нормы, применяются нормы международных договоров.

Счетная палата осуществляет следующие полномочия:

а) осуществляет контроль за порядком формирования, управления и использования публичных финансовых средств путем проведения внешнего публичного аудита;

б) принимает политики и стратегии в области внешнего публичного аудита;

с) утверждает проект бюджета учреждения;

д) рассматривает и утверждает аудиторские заключения и принимает решения о направлении их профильной постоянной комиссии Парламента и другим учреждениям;

е) утверждает административные процедуры, положения и пособия, инструкции и руководства, стандарты аудита;

ф) утверждает годовые и долгосрочные программы аудиторской деятельности;

г) утверждает структуру аппарата и предельную численность персонала;

h) утверждает отчеты;

і) утверждает Положение о сертификации публичных аудиторов;

і¹) уведомляет правоохранительные органы о выявлении нарушений, установление и рассмотрение которых относится к их компетенции;

j) выполняет и другие предусмотренные законом функции.

Также Счетная палата осуществляет следующие виды аудита: а) финансовый аудит; б) аудит ответственности; в) аудит эффективности. При проведении ежегодного финансового аудита Счетная палата:

а) проверяет и оценивает финансовую отчетность, финансовые системы и операции аудируемого субъекта;

б) изучает годовую финансовую отчетность и счета/отчеты аудируемого субъекта, для того чтобы оценить правильность составления отчетов, достоверность и правдивость представления счетов;

в) оценивает соблюдение требований финансовой отчетности;

г) оценивает систему внутреннего управленческого контроля, внутренний аудит аудируемого субъекта;

д) проводит промежуточные аудиторские задания в течение отчетного финансового года, в том числе мониторинг выполнения предыдущих аудиторских рекомендаций и анализ мер, принятых на основе этих рекомендаций.

При проведении аудита соответствия Счетная палата определяет, соответствует ли деятельность аудируемых субъектов законодательству и установленным органами правилам. Аудит соответствия завершается составлением аудиторского заключения или мнения о соответствии.

При проведении аудита эффективности Счетная палата оценивает экономичность, эффективность и результативность конкретного аспекта операций, проводимых аудируемым субъектом или его подразделением либо в рамках определенных программы или мероприятия.

Счетная палата может выполнять комбинированные (комплексные) аудиторские задания и задания follow-up. При проведении всех видов аудита Счетная палата оценивает показатели подлога и коррупции.

Государственная налоговая служба входит в состав органов налогового контроля, который является административным органом, осуществляющим свою деятельность при Министерстве финансов, являясь отдельной организационной структурой в административной системе этого министерства, созданной для оказания государственных административных услуг налогоплательщикам, для надзора, контроля в налоговой сфере, выявления и проведения уголовного расследования преступлений в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, а также для осуществления специальной следственной деятельности в соответствии с Законом № 59/2012 о специально-розыскная деятельность [6, ст.132]. Министерство финансов осуществляет методологическое руководство Государственной налоговой службы, оказывая методическую помощь в ее деятельности и выполняя свои полномочия. Для выполнения задач Государственная налоговая служба обладает административной автономией и самостоятельностью в принятии решений в соответствии с положениями действующего законодательства. Ни один национальный или международный орган не

допускает вмешательства в деятельность ГФС [6, ст.1321].

Целью налогового контроля является проверка соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства в определенный период или в течение нескольких налоговых периодов, осуществляемого Государственной налоговой службой и/или иным органом с полномочиями налогового администрирования, в течение пределов своей компетенции на месте и/или в своем офисе. Процедура налогового контроля состоит из совокупности методов и операций по организации и проведению контроля, а также по использованию его результатов. Налоговый контроль на месте и/или в офисе органа может быть организован и осуществляться следующими методами и операциями: фактическая проверка, документальная проверка, тотальная проверка, частичная проверка, тематическая проверка, оперативная проверка, проверка по контрасту. Конкретные методы и операции, применяемые при организации и осуществлении финансового контроля, определяются на основании Налогового кодекса внутренними инструкциями Государственной налоговой службы [6, ст. 214].

Таможенные органы также осуществляют функции налогового администрирования, обеспечивая погашение налоговых обязательств, связанных с пересечением таможенной границы и (или) помещением товаров под таможенный режим в соответствии с Таможенным кодексом, Налоговым кодексом в случаях, прямо предусмотренных им, и иные нормативные акты, принятые в соответствии с ними, в том числе обязательство:

а) уважительно и справедливо относиться к налогоплательщику, его представителю, другим участникам налоговых отношений;

б) информировать налогоплательщика по требованию о действующих налогах и сборах, порядке и сроках их уплаты и о соответствующих нормативных актах;

в) информировать налогоплательщика о его правах и обязанностях;

г) выдавать налогоплательщику по требованию справки об исполнении налогового обязательства;

д) не разглашать сведения, составляющие налоговую тайну;

е) представлять в Государственную налоговую службу документы и сведения о соблюдении налогового законодательства, исчисления и уплате в бюджет налогов и сборов, предусмотренных настоящим Кодексом, связанных с пересечением таможенной границы и/или размещением товаров, находящихся в таможенном режиме, для исполнения законных требований должностного лица налоговой службы;

ж) вести учет налоговых обязательств, связанных с пересечением таможенной границы и/или помещением товаров под соответствующий таможенный режим.

Таможенные органы привлекают к ответственности в соответствии с таможенным законодатель-

ством лиц, допустивших нарушение налогового законодательства при пересечении таможенной границы и/или помещении товаров под таможенный режим.

В составе ратуши находится еще один орган с полномочиями налогового контроля - служба по сбору местных налогов и сборов с полномочиями администрирования налогов и сборов.

Служба сбора местных налогов и сборов осуществляет соответствующие сфере деятельности функции популяризации налогового законодательства и рассмотрения ходатайств, заявлений и жалоб налогоплательщиков, обеспечения полного и надлежащего учета налогоплательщиков, чьи налоговые обязательства исчисляются соответствующей службой и учитывают эти обязательства, иные отчисления, прямо предусмотренные налоговым законодательством. Полномочия по возмещению или возврату дополнительно уплаченных сумм, связанных с проведением налогового контроля, осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом совместно с Государственной налоговой службой. Служба по взысканию местных налогов и сборов осуществляет принудительное исполнение просроченного налогового обязательства в отношении платежей и администрируемых налогоплательщиков, в порядке, установленном ГПК и Кодексом об исполнительном производстве. [10, ст. 2].

Служба по сбору местных налогов и сборов осуществляет совместно с Государственной налоговой службой следующие права:

- а) контролирует достоверность данных налоговых документов и налоговой отчетности налогоплательщика;
- б) осуществляет контроль за соблюдением налогоплательщиком налогового законодательства в соответствии с компетенцией администрации;
- в) запрашивает необходимые разъяснения и информацию по проблеме, выявленной в ходе контроля;
- г) запрашивает и получает безвозмездно в процессе налогового контроля от любого лица сведения, сведения, документы, необходимые для осуществления полномочий, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, а также их копии, если они приложены к акту контроля;
- д) компенсирует и/или возвращает излишне уплаченные суммы.

Финансовая инспекция и Государственная налоговая служба подчиняются Министерству финансов с разными целями. Основной задачей является контроль за государственными финансами для выявления и устранения ошибок, отклонений, недостатков и недостатков, их исправления и предотвращения в будущем и повышения национальной средства государственного бюджета.

В Республике Молдова в дополнение к финансовому и налоговому контролю, упомянутому выше и имеющему решающее значение для всех других органов, поскольку существует тесное сотрудничество между контрольными органами и

другими государственными и местными учреждениями, предусмотренное и налагаемое применимым законодательством, Государственная налоговая служба сотрудничает с другими органами государственной власти в пределах полномочий, предусмотренных налоговым законодательством, и разрабатывает методические указания в области администрирования местных налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством. Государственная налоговая служба самостоятельно принимает решение о программе деятельности. Его контроль и иные действия могут быть прекращены только органами, наделенными этим правом в соответствии с законодательством [6, ст. 147].

В соответствии с законодательством Республики Молдова администратором доходов является бюджетный орган/учреждение, наделенное правом сбора/возврата, учета и контроля поступлений в составные части бюджета национального публичного бюджета и отвечающее за правильный расчет и сбор [5, ст. 3]. Центральные и местные органы публичной власти обеспечивают управление государственными финансами в соответствии с принципами надлежащего управления, установленными Законом о государственном внутреннем финансовом контроле [9, ст. 730]. В случае противоположного мнения Счетной палаты или в случае невозможности выражения мнения о финансовом положении вышестоящий орган или орган, обладающий юридической компетенцией, назначает руководителя бюджетного органа/учреждения или независимый бюджетный орган инициирует дисциплинарное производство руководителем, ответственным за проверяемый период. Деятельность, осуществляемая в рамках бюджетного процесса, и операции, связанные с управлением государственными финансами бюджетными органами/учреждениями, подлежат внутреннему государственному финансовому контролю [5, ст. 77]. Внутренний общественный контроль распространяется на бюджетные органы/учреждения, независимые/автономные бюджетные органы, самоуправляющиеся государственные органы/учреждения, государственные/муниципальные предприятия, компании с полным или мажоритарным государственным капиталом, а также независимые субъекты/органы, ответственные за регулирование экономической сферы. у и/или в социальном плане, с целью содействия надлежащему управлению публичными образованиями, которое включает: а) внутренний управленческий контроль; б) внутренний аудит; в) централизованная координация и согласование. Министерство финансов отвечает за разработку и мониторинг политики в области государственного внутреннего финансового контроля и выполняет следующие функции:

а) разрабатывает, продвигает и контролирует политику в области государственного внутреннего финансового контроля;

б) разрабатывает и актуализирует нормативную базу в области государственного внутреннего финансового контроля;

в) контролирует и оценивает качество деятельности внутреннего аудита независимо от формы его организации;

г) контролирует и оценивает качество системы внутреннего управленческого контроля;

Принципы и порядок организации системы внутреннего управленческого контроля, деятельности внутреннего аудита, а также функции централизованной координации и согласования в сфере государственного внутреннего финансового контроля регулируются законодательством о государственном внутреннем финансовом контроле.

Законодатель обязывает и инструктирует субъектов во избежание уклонения от уплаты налогов и нарушения финансового законодательства, стремясь предотвратить совершение преступлений, связанных с этой сферой, тем самым еще теснее увязывая финансовый контроль с налоговым контролем.

Следовательно, можно с уверенностью сказать, что обе формы контроля взаимодействуют друг с другом, их органы сотрудничают и прилагают все усилия, чтобы национальный публичный бюджет не наносился ущерб налогоплательщикам и получателям государственных финансов, лишь совместно постепенно применяя все меры по предупреждению и борьба достигает скрытой цели минимизации преступлений уклонения от уплаты налогов и хищения государственных средств.

Список литературы:

1. Конституция Республики Молдова от 29.07.1994, действует с 27.08.1994. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 1994, №.1, ст. 1.

2. Финансовый контроль
<https://www.scribub.com/economie/finante/Controlul-financiar>

3. Şaguna D. D. Налоговое право. Ed. All Beck, Bucureşti, 2003.

4. Алешин В.А., Зотова А.И. Финансы. Ростов н/Д: Феникс, 2009.

5. Закон Республики Молдова «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности» № 181 от 25.07.2014. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2014, №.223-230, ст. 519.

6. Налоговый Кодекс Республики Молдова, №. 1163 от 24.04.1997. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2005, №. специальный выпуск.

7. Закон Республики Молдова «О государственном контроле предпринимательской деятельности» № 131 от 08.06.2012. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2012, №. 181-184, ст. 595.

8. Постановление Правительство Республики Молдова «Об организации деятельности по финансовому инспектированию» №1026 от 02.11.2010. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2010, № 221-222, ст. 1151.

9. Закон Республики Молдова «О государственном внутреннем финансовом контроле» № 229 от 23.09.2010. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2010, №. 231-234, ст. 730.

10. Закон Республики Молдова «О специальной розыскной деятельности» № 59 от 29.03.2012. В: Официальный Вестник Республики Молдова, 2012, №. 113-118, ст. 373.